

Reducción de scrap y optimización de recursos en la fabricación de componentes para fluidos automotrices

E. Covarrubias Ramírez^{1*}, D.F. Reynoso Hernandez², M. Gallegos López,² J.M Capetillo Gómez² C.O. Zambrano de la Torre³

¹Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,

²Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

³Estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,

*eliscova@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente proyecto fue llevado a cabo en una empresa de manufactura de componentes y ensambles de fluidos para la transmisión en la industria automotriz en la Ciudad de San Luis Potosí que produce alrededor de 170 números de partes, en base a las necesidades del entorno del área automotriz; fue una propuesta e implementación de mejora continua para la reducción de scrap y optimización de recursos en la fabricación de ensamble de componentes, para lo cual se utilizaron diagramas de flujo, la metodología DMAIC y Herramientas de Calidad, que son útiles para detectar e identificar las causas que generan el scrap y el retrabajo por partes erróneas.

Esta propuesta contribuyó a la mejora del proceso y la optimización de recursos del área, impactando en el resto de los números de parte, lo cual implicó una reducción de costos a mayor escala.

Palabras clave: Mejora Continua, DMAIC, Scrap.

Abstract

The present project was carried out in a company that manufactures fluid components and assemblies for transmission in the automotive industry in the City of San Luis Potosí, which produces about 170 numbers of parts, based on the needs of the area's environment automotive; It was a proposal and implementation of continuous improvement for scrap reduction and resource optimization in the manufacture of component assemblies, for which flow charts, the DMAIC methodology and Quality Tools were used, which are useful to detect and identify the Causes that generate scrap and rework by wrong parts. This proposal contributed to the improvement of the process and the optimization of resources in the area, impacting the rest of the part numbers, which implied a reduction of costs on a larger scale.

Key words: Continuous Improvement, DMAIC, Scrap

Introducción

Hasta los años 90's la industria automotriz americana tuvo que adoptar el sistema que fue inspirado en los principios de Edward Deming y se le llamó "Toyota Production System", a fin de mantenerse competitiva, de ahí la necesidad de cambiarle el nombre a "Lean Manufacturing" o sea "Manufactura Esbelta" (Guerrero, 2016). Su objetivo es implementar una filosofía de mejora continua que le permita a las compañías reducir costos, mejorar los procesos y eliminar desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes e incrementar su margen de utilidad.

La metodología Six Sigma involucra una serie de principios fundamentales mejor conocido por su acrónimo DMAIC que se basa en cinco fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Comparte algunos objetivos y pueden ser complementarias con la metodología Lean Manufacturing lo que conlleva una nueva metodología fusionada llamada Lean Six Sigma (LSS) (Womack, 2005).

Según (Lorenzo & Prado, 2010), la mejora continua es una de las principales herramientas que permiten a las organizaciones aumentar su competitividad. La mejora continua es una herramienta que revisa continuamente las operaciones dentro de las organizaciones con la finalidad de optimizar su competitividad; aprovechar al máximo todos los recursos de la organización, incluyendo los recursos humanos.

En esta empresa se producen partes para la transmisión automotriz. Dentro de las líneas de producción se realizan muchas operaciones tales como: Corte, Formados, Criados, Doblados, Ensamble y Prueba de fuga. Todos estos maquinados trabajan con tolerancias específicas y se realizan en serie ya que una pieza que sale de un proceso, inmediatamente y pasa a otro; en caso de que un proceso falle, las siguientes arrastrarán el error y dará como resultado una pieza que no cumpla con los requerimientos o especificaciones, considerándose esta como un desecho (scrap), perdiéndose materia prima, tiempo horas-hombre y otros insumos (Ballesteros, 2019). Para resolver la problemática descrita, se procedió a realizar la detección de defectos en el área de Ensamble de componentes y se disminuyeron los niveles de scrap, por lo que se generó un incremento en las ganancias económicas para la empresa. También se detectaron los factores que afectan la productividad de las líneas de producción principalmente en el Área de Ensamblados.

En este proyecto se implementó la mejora continua haciendo uso de la metodología DMAIC, herramientas de calidad y diagramas de flujo principalmente. Se utilizó el procedimiento AMEF (Análisis del Modo y Efecto de Fallas) (López, 2019) y se adecuaron los formatos del Plan de Control y AMEF; también se diseñó el Formato de Hoja de Control, para uso de operarios, dicho formato permitió a los operarios identificar los requerimientos como: tolerancia, instrumentos de control, frecuencia de control y persona responsable. Se tuvo un impacto favorable ya se redujo en gran porcentaje la cantidad de scrap.

Metodología

Definir

Esta fase de la metodología DMAIC consiste en identificar aspectos claves de la organización. En el diagnóstico de la situación actual y como punto de partida del proyecto, se estudió más a detalle la línea de ensamble de componentes dedicada a un cliente determinado. Se extrajo una lista de las CTQ (Critical to Quality) por sus siglas en inglés, críticos de la calidad (Pérez, 2013), y se identificó el que ocasionaba mayor cantidad de scrap por lo cual se definió desarrollar el proyecto para la pieza de ensamble de la transmisión para un solo cliente.

Descripción de la tabla de operaciones

Cabe mencionar que para todas las operaciones que se realizaban anteriormente, no contaban con "Hojas de Control", las cuales se propusieron y se implementaron en el desarrollo de este proyecto aportando valor a todo el proceso de reducción de scrap.

Al iniciar el proyecto se analizaron todas las operaciones implicadas en el número de parte elegido de acuerdo al siguiente orden (Figura 1):

1. Recibo de la materia prima. El área de almacén recibe la materia prima y la registra en el sistema ERP y el número de parte se asigna de manera automática que establece el sistema de ERP para su identificación y trazabilidad.
2. Inspección y liberación de materia prima. El área de calidad realiza la inspección de la materia prima, una vez que ha sido notificado por el sistema ERP y una vez que ha sido validada, que consiste en el llenado de las hojas de registro de liberación de materia prima, se procede a escanearlas y resguardarlas en el SGC como evidencia de la liberación. En caso de que no cumpla con las especificaciones la materia es asignada al área de cuarentena y se identifica también en el ERP.
3. Operación 1 y 2 (doblado de tubos Y y Z). Esta operación es realizada en el área de producción y consiste en ingresar la parte a la máquina de tubos Y y Z. Se llevan a cabo las siguientes actividades:
 - a) El operador realiza el check list de verificación de máquina para asegurarse que la máquina se

- encuentre en condiciones.
- b) Cada dos horas el operador realiza su registro de control de calidad para validar que se cumplan con las especificaciones.
 - c) Realiza el llenado del formato de producción.
4. Operación 3 ensamble de componentes. En el área de producción también se realiza esta actividad que consiste en asignar y ubicar cada componente en la máquina de ensamble para asegurar que cumpla con las especificaciones requeridas.
 5. Operación 4 prueba de fuga (detección de defectos en pieza), el operador coloca la pieza en la máquina haciendo uso de las hojas de control en la cual la máquina detecta si presenta o no la fuga. Si es correcta pasa a la siguiente operación y si no es correcta, se envía a scrap.
 6. Operación 5 inspección final y empaque. En esta operación el área encargada es calidad, la cual consiste en realizar una inspección visual a toda la pieza asegurándose que no tenga daños físicos y posteriormente empaquetar la pieza.

Part Number	Operation Code	Operation Description	Illustration #
84527057	00-001	Receive & inspect raw materials. Hold in designated storage areas	N/A
84527057SY	20-776	Install o-ring and crimplock 90° fitting	E05717
	40-963	Dedicated Bend Y ASM., manually install assurance cap, install o-ring on pilot and 1 clip	N/A
84527057SZ	40-964	Dedicated Bend Z ASM., manually install assurance caps, install o-ring on pilot, grommet	N/A
	20-775	1/2" Dual Crimp-Lock to block & assemble bracket.	E05716
	50-643	Leak test (165 PSI max) assembly and install fold over clips (x2). Manual Assembly Shipping Caps (LNQC and Block end) pack and inspect	N/A
	99-001	Move to finished goods stock area. Store & ship per customer schedule	N/A

Figura 1. Descripción de operaciones por número de parte

Fuente: Empresa automotriz

Para la asignación de responsabilidades se consideraron los roles y las actividades cruciales para el desarrollo del proyecto (Figura 2).

Diagrama RACI Actividad	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Persona			
	Ing. Calidad Jr	Ing. SGC	Residente Calidad	Ing. Calidad Sr.
Recolección de datos	A		R	
Definir área de mejora		R	C	A
Plan de herramientas	C	A	R	
Reporte de avance		A	R	I
Reporte de alguna falla	C	I	R	
Monitoreo de proceso	C	A	R	I
Documentación de proyecto		A	R	I
Resultados		A	R	I
Cierre de proyecto		A	R	I

R= Responsable

Responsable de la actividad

A= Aprobador

Responsable de que la actividad se ejecute

C= Consultado

Información o capacidad necesaria para la ejecución

I= Informado

Es informado sobre el avance y resultados de ejecución

Figura 1. Matriz de responsabilidades

Fuente: Empresa automotriz

Además, se realizó un muestreo por semana de acuerdo a piezas producidas, defectos encontrados y oportunidades según las CTQ para obtener la medida de la eficiencia del proceso actual "DPMO" también conocido como Defecto Por Millón de Oportunidades (Escalante, 2008), la cual arrojó que existen 38, 857 oportunidades de que las piezas salgan defectuosas por un millón de piezas producidas. Esto indica un nivel de sigma de 3.3, y un rendimiento del 96% por ende se estableció como línea base y punto de partida de la mejora del proyecto.

Analizar

En seguida se procedió a realizar el análisis de los datos obtenidos mediante la técnica de muestreo. Se elaboró un diagrama de Pareto y de causa y efecto para identificar el problema planteado con anterioridad y lograr su solución. Para ello se analizó el Plan de control y AMEF (Análisis del Modo y Efecto de Fallos) para verificar los controles implementados y sus posibles fallos en cada uno de los procesos que se manejan en el área de ensamble, los cuales están compuestos por: dobladoras, ensamble de componentes, prueba de fuga e inspección final, de esta manera se concluyó que el nivel de scrap impactaba en su mayoría en la operación de pruebas de fuga y dobladoras automáticas; por lo tanto se determinó que se trabajaría con la prueba de fuga ya que los costos fueron los más altos y la cual corresponde a la operación No. 4 (Figura 6).

Figura 6. Diagrama de Pareto de operación
Fuente: Empresa automotriz

Para garantizar que las piezas cumplan con las especificaciones requeridas, se procedió a asegurar cada uno de los procesos anteriores, implementando la primera acción que consistió en un control manual en la liberación de materia prima, ya que no se contemplaba medir la longitud de los tubos, esto, debido a que no se contaba con un instrumento de medición superior a los mil milímetros que pudiese medir las piezas en su liberación, lo cual era una de las razones por las que se estaba incrementando el scrap en las dobladoras automáticas al pasar piezas fuera de especificaciones (Figura.7). Para ello, se adquirió un calibrador Vernier con capacidad de medir más de mil milímetros y se agregó la característica longitud de tubo a la hoja de liberación de materia prima.

No. de parte	Nombre de la parte			No. de dibujo	Revisión del dibujo	Fecha del dibujo	No. de muestra										
84527057	SUB ASSEMBLY																
Proveedor	Cantidad total recibida	No. de cajas recibidas	Fecha de recepción	No. de orden de compra	Fecha de liberación												
N.º	Característica	Nominal	Tolerancia	Instrumento de medición	Resultados de la medición												
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10			
1	DIAMETRO DE PILOTO	12.60	12.10-12.10	VERNIER													
2	DIAMETRO DE CONECTOR	16.46	16.39-16.54	VERNIER													
3	DIAMETRO DETRÁS DEL CONECTOR	12.59	12.46-12.72	VERNIER													
4	DIAMETRO EXTERNO DE CRIMPADO	16.5	15.75-17.25	VERNIER													
5	DIAMETRO DE CRIMPADO	12	11.25-12.75	VERNIER													
6	DIAMETRO DE CRIMPADO	19.4	19.20-19.50	VERNIER													
7	ANCHO DE CRIMPADO	2.0	BASICA	VERNIER													
8	DIAMETRO PRIMER BEAD	17.15	17.05-17.25	VERNIER													
9	DIAMETRO SEGUNDO BEAD	15.30	14.30-16.30	VERNIER													
10	ANCHO DE PRIMER BEAD	2.70	2.50-2.90	VERNIER													
11	ANCHO DE SEGUNDO BEAD	2.90	2.65-3.15	VERNIER													
	DISTANCIA ENTRE BEADS	10.71	10.21-11.21	VERNIER													
12	LONGITUD DE PILOTO	9.48	9.32-9.48	VERNIER													
	LONGITUD DE TUBO S1A	1023.25	1022.55 - 1023.95	ESCALA													
	LONGITUD DE TUBO S1B	1023.25	1022.55 - 1023.95	ESCALA													
	LONGITUD DE TUBO S2A	1042.5	1042.80 - 1043.5	ESCALA													
	LONGITUD DE TUBO S2B	1044.5	1042.80 - 1043.6	ESCALA													

Figura 7. Formato de registro de liberación de materia prima.

Mejorar

Después de haber hecho el análisis se identificó la causa por la cual se estaba generando la mayor cantidad de piezas erróneas. Se optó por aplicar una serie de acciones correctivas como parte de la etapa de mejora. La causa raíz de dicho problema surgió de la operación número 4 en donde se le hace una prueba de fuga a la pieza para verificar que no haya ningún escape de aire o fluidos. Al tratarse de la penúltima operación del proceso, se analizó a mayor detalle la operación anterior (operación 3) la cual ensambla los tubos en el obturador, es aquí donde se le agregó al Plan de control y al AMEF una nueva verificación por medio de un PIN el cual sirve para asegurarse que entre el ensamble de los tubos y el obturador no exista un espacio por el cual pueda fugar la pieza. Este nuevo control es registrado por el operador al iniciar operación y a cada hora. Cabe mencionar que este tipo de control es nivel 1 o bien de tipo manual, por lo que su implementación tendrá intervención del personal y para ello se requiere de capacitación (Figura 8 y 9).

OPER #	PROCESS STEP	FUNCTION REQMT'S	POTENTIAL FAILURE MODE	POTENTIAL EFFECTS OF FAILURE	S/EV CLASS	POTENTIAL CAUSE(S) MECHANISM(S) OF FAILURE	CURRENT PROCESS CONTROLS PREVENTION	OCURR	CURRENT PROCESS CONTROLS DETECTION	DETECT RPN	Severity Zone	Detection Zone	Priority Level	RECOMMENDED ACTION(S)	RESP. & TARGET COMPLETION DATE	ACTION TAKEN	S E C T	O C C U R	T R P M	
40-364	Load part into machine	Orientation of Ferrules must be crimped Work Instruction Q3-1890 CP 84527057	Uncrimped ferrule	Internal Scrap 100% of parts offline (8) DEM: Unable to install (8) Final Customer: Unable to install (8)	8	Machine: Worn, damage or missing pin Material: Mised of material in line Method: Material stock is not verified Labor: Operator (without training)	Machine: Maintenance preventive for pin Material: Material Audit Method: verification of stock of material to each container Labor: Continuous operator training	2	Uncrimped pok a joke pins and Go-NoGo in feeder rail - unable to feed uncrimped down feeder rail	3 48	2	3	2							0

Figura 8. Formato de AMEF muestra los controles implementados. Y los posibles fallos de esa característica
Fuente: Empresa Automotriz

PROCESS NUMBER	PROCESS NAME	MACHINE NO.	PRODUCT	PROCESS	SPEC CHAR. CLASS	SPECIFICATION	MEASUREMENT TECHNIQUE	QTY	FREQUENCY	CONTROL METHOD	REACTION PLAN
50-643 1/2" 84 Operation issuer and leak test											
			Crimp Integrity	Inspect	-	1.25 mm MAX gap check in 4 places.	Visual and 1.25 mm No Go Pin Gauge if gauge appears excessive	1 pc	Tooling first off	First off inspection form	Reaction plan Q3-1899
			Crimplock Height	Inspect	◇	5.85 - 6.15 mm (2 places)	Shadow Graph and Go-NoGo	100%	Record 1 pc every hour	IF Inspection log & machine specific work instruction	
			Tube Collapse	Bend	-	No collapse below 90% of the tube diameter allowed on bend points (Ok / Nok) 80% MIN	Verify vs. No GO (No go to 80% of diameter to control minimum requirement) QC-421A	3 pc	Shift off, tooling first off	First off / shift off form, SPC	Reaction plan Q3-1899
								100%	Record 1 pc every 1/2 hour	In-process Inspection Log, Inspection and Gauging Instructions, Machine Specific Work Instructions	

Figura 9. Formato de Plan de Control, muestra las especificaciones el método de control, cantidad y frecuencia, de la característica a checar.

Además, se implementaron ayudas visuales explicativas en hojas de instrucción de control de calidad e instrucciones de trabajo de la máquina para que los operadores pudiesen ejecutar las acciones sin ningún problema (Figura 10).

CARACTERISTICAS A CHECAR	TOLERANCIA / CRITERIOS	INSTRUMENTO DE CONTROL	CANTIDAD A CHECAR	FRECUENCIA DE CONTROL	HOJA DE REGISTRO	PERSONAL ENCARGADO DE CHECAR
Obturador integrado	1.25 mm Max checar gap en 4 lugares	Visual y 1.25 mm con PIN No-Go si el gauge aparece excesivo	1 Pza	Inicio de turno	Inicio de turno	Operador / Técnico de calidad una vez al turno
			1 Pza	Cada hora	Cada hora	Operador / Técnico de calidad una vez al turno
			100%	100%	No aplica	Operador

Figura 10. Formato de Hoja de Control, para uso de operarios.
Fuente: Creación propia para Empresa Automotriz

El último control que se llevó a cabo fue el rediseño del sello de los pistones de las máquinas de prueba de fuga para asegurar el 100% del funcionamiento de la máquina, los nuevos sellos fueron fabricados de 90% de dureza con material de poliuretano, uno de ellos con dimensiones de 24.5 x 19.0 mm y el otro de 15.5 x 10.0 mm, se

buscó mayor simplicidad a menor costo, así como su ajuste de distancia y presión necesaria para su óptimo funcionamiento (Figura 11).

Figura 11. Imágenes de sello dañado y nuevos sellos fabricados
Fuente: Empresa Automotriz

Resultados y discusión

Una vez implementados los controles se realizó nuevamente el procedimiento de recolección y análisis del proceso para verificar el grado de beneficios obtenidos y presentarlos ante la Alta Dirección.

Dichos controles estadísticos (Gutierrez, 2009) fueron diseñados utilizando algunas herramientas de las TIC's (Tecnologías de Información y Comunicación) como: Excel y Minitab.

Considerando las hojas de registro y cantidad de piezas fabricadas por semana, se realizó la gráfica para un total de 12 semanas, mostrando las variaciones en defectos que se obtuvieron antes de aplicar los controles y en la revisión final (Figura 12).

Figura 12: Gráficas de control tipo P del proceso en general
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa automotriz

Con estos datos se muestran las gráficas que representan la disminución del scrap y su equivalente en dólares (Figura 13).

Figura 13. Gráficas de scrap por semana representada en dólares canadienses antes y después de la mejora.
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa automotriz

En la siguiente gráfica (Figura 14) se puede observar el comportamiento de los costos de scrap por semana desde que inició el proyecto y se diferencia en color verde el momento en que se inició la implementación de las mejoras en los procesos, pudiendo observar una reducción muy significativa de ellos durante las 12 semanas que se aplicó.

Figura 14. Gráfica del costo de scrap por semana de la pieza en dólares canadienses.
Fuente: Gráfica elaborada con datos de la empresa automotriz

Conclusiones

Es importante que se conozca y se apliquen las técnicas propias para el control de procesos, ya que existe una gran variedad de ellas para la mejora continua, en este caso se aplicó la metodología DMAIC la cual facilitó la obtención de datos que nos permitió identificar el problema e implementar los controles necesarios para reducir los defectos que generaba las fallas en la prueba de fuga, y asegurar la calidad en la pieza de ensamble que va montada a la transmisión del automóvil. El proceso en general, antes de las mejoras, se situaba en 3.3 sigma que representa un 96% de rendimiento, una vez implementado el proyecto se logró alcanzar el nivel 4 sigmas el cual representa el 99.4% de rendimiento, teniendo en cuenta la proyección se podría alcanzar 6 sigmas en un periodo de 10 meses de acuerdo a su comportamiento. Además, ante las mejoras implementadas se obtuvo un resultado positivo al reducir el scrap en 32% durante las 12 semanas siguientes teniendo una proyección de 84% de disminución a 6 meses con un ahorro comparativo de \$1,133.91 dólares canadienses de la última semana contra la semana 14 que fue la más alta en desperdicio como se muestra en la Figura 14.

Para garantizar el correcto funcionamiento de las mejoras se estandarizó el 100% de las hojas de control de calidad y de procesos, así como el continuo monitoreo de los indicadores de desempeño del personal de producción. Cabe mencionar que el proyecto implementado se pretende ser replicado al 100% en el resto de las líneas de producción esperando reducir hasta un millón de dólares canadienses en el futuro.

Referencias

1. Ballesteros, O. (01 de 06 de 2019). *Seguridad en América*. Obtenido de <https://www.seguridadenamerica.com.mx/noticias/articulos/15177/la-seguridad-en-las-ensambladoras-automotrices>
2. Escalante, E. (2008). *Seis-Sigma: Metodología y técnicas*. México, D.F.: Limusa.
3. Guerrero, J. (2016). *Lean es Lean: Fundamentos y herramientas de Lean Manufacturing*. Create Space.
4. Gutiérrez, H. (2009). *Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma*. México, D.F.: McGraw-Hill.
5. López, B. S. (01 de 08 de 2019). *Ingeniería Industrial Online.com*. Obtenido de <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/>
6. Lorenzo, A. G., & Prado, J. (30 de 03 de 2010). *Taylor & Francis Online*. Obtenido de *Sistemas de Participación de empleados en España. Pasado, presente y futuro*: <http://dx.doi.org/10.1080/14783360309704>
7. Pérez, M. (2013). *Seis Sigma para el control de calidad*. México, D.F.: CreateSpace Independet Publishing Platform.
8. Womack, J. P. (2005). *Lean Thinking*. España: Gestión 2000.